
УДК 37(477.87)(092)Волошин

Марія ЧОРНИЙ,

завідувачка відділу краєзнавчої літератури «Карпатика»

Наукової бібліотеки

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Ужгород, Україна

ORCID: 0000-0003-1557-3330

e-mail: mariia.chornii@uzhnu.edu.ua

АВГУСТИН ВОЛОШИН ЯК ПОДВИЖНИК ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ НА ЗАКАРПАТТІ

«Все своє життя я працював як педагог. Переконався я в тому, що наш народ є цілком так інтелігентний, як і інші європейські народи, і що лише гноблення робило його апатичним».

(А. Волошин)

Анотація. У статті прослідковано основні обставини, які вплинули на формування світогляду А. І. Волошина. Зазначено, що джерелами його патріотизму, демократизму, духовності, національної свідомості були родинна атмосфера та життя серед рідного народу – носія багатівікової національної культури та традицій.

Розкрито становлення А. Волошина як педагога, діяльність якого припадає на кінець XIX – початок XX ст., коли влада Австро-Угорщини, до складу якої входило Закарпаття, розгорнула широкий наступ на права русинів (українців), проводила політику мадяризації. Показано позицію вченого, яка знайшла своє відображення в його перших працях – підручниках для початкової школи.

Детально проаналізовано педагогічну спадщину А. Волошина, що дає підстави стверджувати: вчений-педагог у своїх працях творчо продовжував і розвивав ідеї народності, патріотизму і духовності

навчання та виховання. Його праці були новим кроком у розвитку української педагогічної науки.

Розглянуто питання щодо утвердження в Закарпатті української мови. Августин Волошин видає численні підручники з граматики рідної мови, математики, читанки і букварі. Наявність підручників на рідній мові не тільки робило викладання цих предметів доступним для учнів, але й сприяло вивченню мови, вихованню молоді на національних традиціях. На думку А. Волошина вивчення мови є також вивчення національної етики, пізнанням способу думання нації, що живе і розвивається.

У статті розкривається постать А. Волошина як освітнього діяча, який працював над вдосконаленням змісту, освіти, форм і методів навчання і виховання. Перу вченого належать ґрунтовні методичні рекомендації щодо викладання окремих шкільних предметів, організації навчально-виховного процесу та ведення науково-методичної роботи в навчальному закладі.

Висвітлюється вагомий внесок Августина Волошина в розвиток освіти Закарпаття у 20-30-х роках ХХ ст. Він удосконалював систему підготовки педагогічних кадрів в учительській семінарії, написав численні праці для вчителів, висвітлював проблеми теорії і практики. Розробляв дидактичні основи навчання та виховання в школах.

Підсумовується, що у нових соціально-економічних умовах провідні ідеї педагогічної спадщини А. Волошина можуть бути використані з метою удосконалення форм і методів навчання і виховання. Особливої уваги заслуговує досвід Августина Волошина щодо організації соціальної роботи в навчальних закладах, яка є актуальною і зараз.

Ключові слова: *Августин Волошин, історія Підкарпатської Руси, історія педагогіки Закарпаття, шкільництво 20–30-х років, освіта Закарпаття, наука Закарпаття.*

На життєвих обрїях зустрічаються постаті, інтерес до яких з плином часу не тільки не зникає, але й поглиблюється. До таких яскравих, харизматичних мужів належить і Августин Волошин, доля якого виявилася величною й трагічною водночас. В історії України він знаний як обдарований педагог і непересічний політик, мудрий душпастир і державний діяч, турботливий наставник і улюбленець молоді. Він пройшов

непростий, звивистий шлях до своєї національної ідентичності [1, с. 3].

Аналіз зробленого А. Волошиним на різних ділянках суспільного життя, дозволяє вважати його найбільшою постаттю Закарпаття ХХ ст. Визначний педагог, вчений, письменник, журналіст, редактор, видавець, благодійник, взірцевий священник і церковно-релігійний, громадсько-культурний, політичний, державний діяч, – він все своє подвижницьке життя, енциклопедичні знання і любов сповна віддав рідному народу і ще за життя всенародно був пошанований найменням Батько [2, с. 7].

Августин Іванович Волошин народився 17 березня 1874 р. в с. Келечин Волівського округу (нині – Міжгірського району) в сім'ї священника. Рід Волошинів походив із лібертинів (вільних селян) села Великі Лучки біля Мукачева. Дід Августина Іван був священником у Великих Лучках, батько у 1867 р. призначений священником у с. Келечин Марамороської жупи. Мати Августина Волошина Емілія Зомборі теж походила із священничої родини.

Після закінчення початкової сільської школи батько відвіз сина в Ужгород до гімназії, та Августин не виявив належного знання угорської мови, і йому було відмовлено. Батько записав сина до четвертого класу нормальної школи, де він протягом року підучився угорської мови і в 1883 р. був зарахований до першого класу Ужгородської гімназії, яку закінчив у 1892 році [2, с. 8]. Цього ж року був рекомендований єпископом Ю. Фірцаком на теологічний факультет Будапештського університету ім. Пазманя. Провчившись рік, захворів, через це повернувся до Ужгорода, де продовжив навчання в богословській семінарії.

У 1896 р. А. Волошин завершив свої теологічні студії і 24 листопада одружився з Іриною Петрик (1878–1936). Їїго наречена була донькою професора Ужгородської гімназії Яноша Петрика. Обряд вінчання проходив у Хресто-Воздвиженському кафедральному соборі в Ужгороді. Відтак 22

березня 1897 р. єпископ Юлій Фірцак висвятив А. Волошина в священницький сан і призначив помічним священником (капеланом) у церкву Преображення Господнього в Ужгороді. Того ж року А. Волошин здобув диплом учителя народних шкіл і з 1 листопада розпочинає свою багатолітню педагогічну кар'єру. Спочатку, згідно з призначенням єпископа Юлія Фірцака, протягом 1897–1899 років він викладав Закон Божий та педагогіку в Ужгородській жіночій учительській семінарії. Відтак А. Волошин склав додаткові іспити при Вищій педагогічній школі в Будапешті і здобув диплом викладача фізики і математики [1, с. 5].

Утворення Чехословацької республіки в кінці жовтня 1918 року і включення до її складу Закарпаття під назвою Підкарпатська Русь у вересні 1919 року створило якісно нові умови для розвитку освіти і культури всіх національностей: чехів, словаків, русинів-українців, німців, угорців, румунів, поляків, євреїв та ін. За конституцією 1920 року всі народи проголошувалися рівноправними, всі одержували широкі політичні права і нові можливості для розвитку матеріальної і духовної культури [3, с. 57].

На початку включення Закарпаття до складу Чехословаччини А. Волошин уже став відомим педагогом. Він успішно очолював Ужгородську учительську семінарію, редагував ряд важливих видань і був відомий як автор підручників, виданих в умовах австро-угорського гніту. Вчений приймав безпосередню участь у приєднанні Закарпаття до Чехословаччини, вважав цей крок єдино правильним в тих конкретних умовах. А. Волошин активно продовжував як релігійну, так і освітню діяльність.[8, с. 5–6].

Із самого початку своєї педагогічної діяльності А. Волошин працював у двох напрямках: викладав математику і фізику в Ужгородській учительській семінарії, де сформувався як педагог-новатор, і почав створювати підручники. Для шкіл Закарпаття це була дуже важлива справа. Працюючи викладачем А. Волошин побачив, що освітнім закладам гостро

не вистачає підручників, особливо написаних рідною мовою. У кінці XIX – на початку XX ст. створення нових видань стало першочерговим завданням педагогів краю. Видання підручників рідною мовою за цих умов відіграло подвійну функцію: забезпечувало вихованців новими підручниками та зміцнювало опір шаленій мадяризації. Саме тому А. Волошин і взявся у першу чергу за написання книг з мови, краєзнавства і релігії, які сприяли збереженню рідної мови, віри, народних традицій [4, с. 30].

Перший підручник «Методическая грамматика карпаторусского языка для народных школ» (1919) був виданий А. Волошином через два роки після початку педагогічної діяльності. Ця граматики витримала ще два видання і кожне з них автор якомога більше наближував до народної мови. Зміст цих підручників сприяв вихованню патріотизму, чесності, поваги до старших, любові до праці, давав змогу учням збільшити свій словниковий запас, а найголовніше – проїнятися українським національним духом [3, с. 31].

Новим етапом у розвитку концепції мовознавства і методики вивчення мови у Закарпатті стали два підручники з граматики, видані за редакцією А. Волошина. Один охоплює питання фонетики і морфології, а другий – синтаксис. До авторського колективу входили провідні спеціалісти з мовознавства, серед яких і І. Панькевич, який згодом видав і свою граматику, що наближалася до норм української літературної мови. Сприяв у роботі і літературознавець В. Бірчак.

Найбільше заслуговує на увагу друга частина «Практичної граматики руського языка для народных, горожанських і середних шкіл» (1927). Підручник починається із звернення А. Волошина до учителів з методичними порадами, як потрібно викладати в школах граматику. Перше положення, яке висуває вчений, зводиться до того, щоб учителі, викладаючи складні розділи синтаксису завжди підбирали доступні учням приклади речень для розбору і аналізу.

Допоміжними питаннями учитель повинен домогтися того, щоб учні самі виводили правила, робили висновок, бо «учитель має лише доповнити и пригладити тоту стилізацію» [4, с. 222].

Серед навчальних видань з мови, написаних А.Волошиним, науковий інтерес становить «Наука стилізації для IV, V и VI кл. народних шкіл», яка вийшла у світ у 1923 році. А. Волошин вперше в історії шкільництва Закарпаття взявся за розробку практично нової ділянки мовознавства для народної школи. Це свідчення того, що для вченого-педагога не було складних чи простих завдань, а було відчуття потреби і відповідальності за справу навчання дітей.

Упродовж 20–30-х років побачили світ ще ряд підручників автора для народних шкіл, а також перевидання деяких, що вийшли з друку раніше.

Серед видань, що мали вагоме значення для практичної роботи шкіл, виділимо такі: «Мала читанка для II и III классы народных школ» (1925), «Читанка для IV и V шк. р. народных школ», «Читанка для VI-VIII шк. р. народных школ» (1938), «Практична граматика руського языка для народных, горожанських и середних школ» (1927) та ін. Ці підручники написані з урахуванням досягнень мовознавства у повоєнні роки, успіхів педагогічної науки, досвіду викладання цих предметів у школах.

Наступними виданнями були «Читанка для угро-русской молодежи» (1908), «Азбука карпаторуського и церковно-славянського чтения» (1920), «Мала біблія для низших класов народных школ» (1912) угорською мовою.

Важливою складовою діяльності А. Волошина було видання підручників із природничих дисциплін: математики, фізики, хімії. Упродовж 20–30-х років ХХ ст. ці підручники кілька разів перевидавалися і були єдиними підручниками з цих предметів, написаних українською мовою. Назвемо основні з них: «Наука о числах для I и II классов народных школ (1919, 1923), «Наука о числах для III класса народных школ (1919,

1923), «Наука о числах для IV классы народных школ (1919, 1923), «Физика и химия для низших клас середных школ и для горожанских и народных школ» (1932), написаних спільно з проф. М. Велигорським [3, с. 77].

Проблема педагогічних кадрів у Закарпатті в 20–30-х роках була однією із найскладніших. Для підготовки вчителів і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів потрібні були сучасні видання з педагогіки та дидактики. На початку 20-х років, коли почалося інтенсивне кількісне зростання шкіл і учительських кадрів, дидактичне забезпечення навчального процесу в учительських семінаріях було недостатнім. У бібліотеці семінарії книжкові підручники були застарілими, а переважна більшість з них взагалі була видана іноземними мовами.

А. Волошин одним із перших зрозумів необхідність видання нових підручників.

Після тривалої наукової підготовки виходить ряд видань: «Педагогіка і дидактика» (1924 р., 1935 р.) ; «Коротка історія педагогіки для учительських семінарій (1923 р., 1933 р.); «О соціальному вихованню» (1924 р.); «Методика» (1932 р.); «Дидактика» (1932 р.) та ін. Поява нових підручників Августина Волошина була значною подією в житті педагогічних навчальних закладів. У своїх виданнях він спирався на досягнення світової педагогічної науки, впроваджував досвід Ужгородської та інших учительських семінарій, кращих гімназій Підкарпатської Русі.

Праця «Педагогіка и дидактика» розглядає теоретичні засади навчання і виховання в школі. Викладаючи своє розуміння суті виховання, А. Волошин стверджує: «Виховання складається з планомірних дій. Вихователь учить, хвалить, завдає праці, і нагороджує, карає й т. ін. і все те робить в інтересах головної мети, за головним планом... Яке люди мають життя, побут, господарський та культурний розвиток, таке вони вимагають і виховання – від своїх молодших поколінь» [5, с. 1].

Аналіз книги свідчить, що А. Волошин добре знав досягнення світової педагогічної думки і прагнув творчо застосувати її здобутки в умовах Закарпаття. На початку 30-х років вчений написав ще два підручники для педагогічних семінарій – «Дидактика» і «Загальна педагогіка», які досі рідною мовою не видавалися [3, с. 109].

Нові підручники були створені автором з метою удосконалення практики підготовки вчителів. Як директор учительської семінарії А. Волошин відчував потребу в таких виданнях і прагнув прийти на допомогу вчителям-практикам. В одному із розділів наукового видання «Дидактика» А. Волошин провів ґрунтовний аналіз навчального плану, в якому наведений перелік предметів, необхідних для засвоєння учнями. Він поділяє всі предмети за роками навчання, встановлює потижневе навантаження. Вчений підкреслює, що держава складає навчальний план для державних шкіл, а церковна влада – для церковних шкіл.

Августин Волошин виділяє вимоги, яких має дотримуватися керівник школи під час складання розкладу. Потрібно брати до уваги складність предметів, логічний зв'язок між ними, рівномірність щоденного навчання [3, с. 259]. У розділі «Школа і учитель» А. Волошин всебічно розглядає теорію і практику виховання. Автор наголошує, що форма виховання може бути індивідуальна і колективна. Індивідуально дитина виховується дома, а колективно – в школі.

Фундаментом всякого виховання є родинне виховання. Воно має, на думку автора, велику виховну силу, бо дитину найкраще знають родичі. Вчений застерігає батьків від того, щоб любов до дитини не закривала їм очей на недоліки, на негідні її вчинки. «Там, де мати і батько, – читаємо в підручнику, – зі сліпої любові до дитини не виступають проти злих нахилів дитини, де родичі не мають часу займатися з дитиною, або де злий приклад дають їм, там із рідного дому

дитина не понесе з собою нитку чесноти, котра на все життя в'яже дітей добрих родин з родичами» [4, с. 259].

Автор звертає увагу на характеристику умов виховання дитини в школі. Учень не завжди може визначити, що для нього корисне, а тому роль учителя – підказати йому, наставити на правильний шлях. Учитель є душею не лише навчання, але й виховання. Учні мусять зрозуміти це і в своїх діях підкоряться наставнику. Завданням школи є виховувати в учнів слухняність. Учитель може домогтися слухняності учнів через любов до них, силою свого авторитету, вміло поєднуючи нагороду і покарання. Любов – це важливий фактор у взаєминах між учителем і учнями.

Серед праць для шкільних учителів не менш важливе місце займає «Методика народно-шкільного навчання (1935), де ґрунтовно висвітлюється поняття про метод та методику викладання. А. Волошин, посилаючись на праці відомих педагогів-теоретиків Й. Песталоцці, Я. Коменського, Й. Гербарта, філософів Ф. Бекона та І. Канта доводить, що загальних методів, які можна було застосувати до викладання всіх предметів, не існує.

Педагогічні навчальні заклади існували у Закарпатті з кінця XVIII ст., але підручника з історії педагогіки на українській мові не було. У 1923 році Волошин видає «Коротку історію педагогіки для учительських семінарій», друге видання якої побачило світ у 1931 році.

Крім проблем педагогіки і дидактики, А. Волошин плідно розробляв соціально-психологічні аспекти навчально-виховного процесу. Це знайшло своє відображення в його праці «Педагогічна психологія» (1933, 1935). А. Волошин неодноразово наголошував на тому, що в підготовці учителя велике значення має озброєння його основами знань із психології. Як свідчать фонди бібліотек, у Закарпатті були різні видання з психології, такі як праця С. Русової з теорії педагогіки, А. Нечаєва, Н. Виноградова з психології та ін. Це ули дуже цінні видання, але вони не були підручниками для

студентів учительських семінарій. Маючи досвід підготовки підручників з педагогіки й дидактики, А. Волошин узявся за створення підручника з педагогічної психології [6, с. 2].

У вступі до своєї нової праці А. Волошин пише, що сучасна школа повинна більше вкладати в навчання та виховання учнів, як то було раніше. Для того, щоб краще готувати дітей до життя, школа повинна краще знати їх. Ще на початку XIX ст., як твердить А. Волошин, відомий німецький вчений Й. Герbart, довів, що і батьки, і школа допускають чимало помилок при вихованні дитини, бо недостатньо знають її, зокрема не знають психології вихованців, їх здібностей, умов розвитку і т. д. Кожен батько й мати, кожен учитель мусять знати індивідуальні особливості вихованців. Це дасть змогу краще будувати виховний процес загалом і визначити підходи до окремих індивідумів. Тут на допомогу приходять знання психологічних особливостей кожної дитини [7, с. 16–17].

У своїй праці А. Волошин визначає предмет, принципи, складові частини та завдання педагогічної психології. Він робить висновок, що психологія є наукою, яка описує та пояснює духовні явища людини, тобто «вона вивчає саму людину» [6, с. 4]. А. Волошин розглядає загальну та диференціальну психологію, дає їх характеристику, вказує на тісний зв'язок диференціальної психології з педагогікою. Вчений закликає вчителів оволодівати педагогічною психологією, бо вона вивчає «прояви та чинність людського духа, як вони в дитині розвиваються, подає вказівки для відповідального плекання й розвивання в бажаному напрямі» [6, с. 7].

У тісному зв'язку з педагого-психологічними аспектами навчально-виховного процесу А. Волошин вивчав і соціальні аспекти виховання та навчання, що знайшло своє відображення у праці «О соціальному вихованню» (1924), де порушено актуальні соціальні аспекти педагогічної діяльності. Праця в однаковій мірі стосується проблем роботи народної школи і середніх навчальних закладів.

Вчені, які досліджували педагогічну спадщину А. Волошина, тривалий час не приділяли цій праці належної уваги. Лише у колективній монографії М. Зимомрі, В. Гомоная і М. Вегеша «Августин Волошин» дано загальну оцінку його роботи «О соціальному вихованню», яка займає важливе місце в системі психолого-педагогічних праць закарпатського вченого-педагога [6, с. 45–50].

Вершиною педагогічного доробку Августина Волошина став посібник для вчителів та вчительських семінарій «Педагогічна методологія», виданий у Празі 1943 року. Крім викладу теоретичних поглядів на методику навчання і методи науково-педагогічного дослідження автор детально простудіював методи навчання, виокремивши загальну і спеціальну методологію навчання. В частині про спеціальну методологію навчання він виділив розділи про вивчення релігії, мови, філософії, арифметики, природознавчих наук і прикладних дисциплін – співу й музики, малювання, ручної праці, фізкультури. Розроблена А. Волошином на підставі власного педагогічного досвіду і численних авторитетних джерел методологія навчання різних шкільних дисциплін і нині не втратила свого наукового значення, є видатним надбанням української педагогічної думки [9, с. 18].

Найвище А. Волошин ставив вивчення у школі рідної мови і літератури. Особливо цінними є його висловлювання про українську літературу. «Наші вороги кажуть, – пише він, – що наш нарід не має своєї літератури. Це неправда. Ми хоч у дечому відстали від своїх сусідів, то не з власної вини, так склалися історичні обставини. Наша література є багата, багата вона особливо чистотою морального духа і щирим патріотизмом. Маємо і ми класичні зразки на всі форми – стилістичні, риторичні й поетичні», І далі: «Література є дзеркалом людського життя цілої нації. Навчання літератури являється по правді фактичною етикою, практичною психологією і практичною соціологією. Письменник своїми

шляхетними думками і моральним світоглядом найкраще виховує свій нарід» [9, с. 19].

Августин Волошин вболівав за майбутнє української школи і української педагогіки. Однією з останніх опублікованих ним робіт була стаття «Про шкільне право будучої Української держави». Вчений не сумнівався в тому, що Українська незалежна держава колись буде, тому вважав за потрібне подати свої роздуми про шкільне право цієї держави» [10, с. 100].

Концепція навчання і виховання, що належить перу Августина Волошина як педагога, і сьогодні має суттєву пізнавальну цінну, велику теоретичну й практичну вагу. Незважаючи на те, що пройшло багато десятиріч з часу появи педагогічних праць А. Волошина, його положення та ідеї не втратили своєї актуальності та наукової значимості.

Значення Августина Волошина як вченого-педагога, громадсько-політичного та релігійного діяча виходить за межі Закарпаття. Його постать, без сумніву, можна поставити в ряд із видатними діячами культури і науки України першої половини ХХ ст. Гуманізм педагогічної спадщини А. Волошина, її національна та соціальна спрямованість, духовні начала визначили важливість його наукового доробку для розвитку освіти Закарпаття та України вцілому.

Список бібліографічних посилань

1. Августин Волошин: два ювілеї / упоряд. І. Ліхтей. Ужгород : Карпати, 2017. 296 с.
2. Федака П. М., Федака П. П. Августин Волошин: шлях у безсмертя. Постать подвижника у музейних реліквіях. Ужгород : РІК-У, 2024. 312 с.
3. Кляп М. І. Педагогічна та освітньо-культурна діяльність Августина Волошина в міжвоєнний період (1919–1939). Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2001. 152 с.

4. Вегеш М. М., Кляп М. І., Тарасюк В. Ю., Токар М. Ю. Августин Волошин. Життя і помисли президента Карпатської України. 2-е вид., допов. Ужгород : Карпати, 2009. 480 с.

5. Волошин А. Педагогіка і дидактика (на правах рукопису). Ужгород, 1935. 80 с.

6. Волошин А. Педагогічна психологія (на правах рукопису). Ужгород : Накладом Пед. товариства Підкарпатської Русі, 1932. 111 с.

7. Гомонай В., Росул В. Концепція Августина про формування професії вчителя. Ужгород, 1995. 19 с.

8. Зимомря М., Гомонай В., Вегеш М. Августин Волошин. Ужгород, 1995. 100 с.

9. Волошин А. Вибрані твори / упоряд., вступ. ст. та приміт. О. В. Мишанича. Ужгород : Закарпаття, 2002. 528 с.

10. Волошин А. Про шкільне право будучої Української держави. *Науковий збірник Українського Вільного Університету в Празі*. Прага, 1942. Т. III. С. 100–113.

References

1. Likhtey, I. (Ed.). (2017). Avhustyn Voloshyn: dva yuvileyi [Augustyn Voloshyn: two anniversaries]. Uzhhorod : Karpaty [in Ukrainian].

2. Fedaka, P. M., Fedaka, P. P. (2024). Avhustyn Voloshyn: shlyakh u bezsmertya. Postat podvyzhnyka u muzeynykh relikviyakh [Augustyn Voloshyn: the path to immortality. The figure of an ascetic in museum relics]. Uzhhorod : RIK-U [in Ukrainian].

3. Klyap, M. I. (2001). Pedahohichna ta osvितno-kulturna diyalnist Avhustyna Voloshyna v mizhvoyennyi period (1919–1939) [Pedagogical and educational and cultural activities of Augustyn Voloshin in the interwar period (1919–1939)]. Uzhhorod : Vyd-vo V. Padyaka [in Ukrainian].

4. Vehesh, M. M., Klyap, M. I., Tarasyuk, V. Yu., Tokar, M. Yu. (2009). Avhustyn Voloshyn. Zhyttya i pomysly prezydenta Karpatskoyi Ukrayiny [Augustyn Voloshyn. Life and thoughts of

the President of Carpathian Ukraine]. 2-e vyd., dopov. Uzhhorod : Karpaty [in Ukrainian].

5. Voloshyn, A. (1935). Pedahohika i dydaktyka (na pravakh rukopysu) [Pedagogy and didactics (with manuscript rights)]. Uzhhorod [in Ukrainian].

6. Voloshyn, A. (1932). Pedahohichna psykholohiya (na pravakh rukopysu) [Pedagogical psychology (with manuscript rights)]. Uzhhorod : Nakladom Ped. tovarystva Pidkarpatskoyi Rusy [in Ukrainian].

7. Homonay, V., Rosul, V. (1995). Kontsepsiya Avhustyna pro formuvannya profesii vchytelya [Augustine's concept of the formation of the teaching profession]. Uzhhorod [in Ukrainian].

8. Zymomrya, M., Homonay, V., Vehesh, M. (1995). Avhustyn Voloshyn [Augustyn Voloshyn]. Uzhhorod [in Ukrainian].

9. Voloshyn, A. (2002). Vybrani tvory [Selected works] / uporyad., vstup. st. ta prymit. O. V. Myshanycha. Uzhhorod : Zakarpattya [in Ukrainian].

10. Voloshyn, A. (1942). Pro shkilne pravo buduchoyi Ukrayinskoyi derzhavy [About the school law of the future Ukrainian state]. Naukovyy zbirnyk Ukrayinskoho Vilnoho Universytetu v Prazi (pp. 100–113). Praha. T. III [in Ukrainian].

Marija Chornyi,

Head of the Department of Local

History Literature “Karpatyka”

Scientific Library

Uzhhorod National University

ORCID:0000-0003-1557-3330

e-mail: mariia.chornii@uzhnu.edu.ua

AUGUSTYN VOLOSHYN AS A PROMOTER OF PEDAGOGICAL SCIENCE IN TRANSCARPATHIA

Abstract. The article traces the main circumstances that influenced the formation of A. I. Voloshyn's worldview. It notes that the sources of his patriotism, democracy, spirituality, and national consciousness were

the family atmosphere and life among his native people, the bearers of centuries-old national culture and traditions.

The article reveals the formation of A. Voloshyn as a teacher, whose activities fell on late 19th - early 20th centuries. At that time, the government of Austria-Hungary, which included Transcarpathia, launched a wide offensive against the rights of Ruthenians (Ukrainians), and pursued a policy of Magyarization. The article highlights the scholar's position which was reflected in his first works – textbooks for primary school.

The pedagogical heritage of A. Voloshyn is analyzed in detail, which gives grounds to state that the scientist-pedagogue creatively continued and developed in his works the ideas of nationality, patriotism and spirituality of teaching and upbringing. His works were a new step in the development of Ukrainian pedagogical science.

The article studies the issue of establishing the Ukrainian language in Transcarpathia. Augustyn Voloshyn published numerous textbooks on grammar of the native language, mathematics, reading books and primers. The presence of textbooks in the native language not only made teaching of these subjects accessible to students, but also contributed to the study of the language, and the education of young people in national traditions. According to A. Voloshyn, the study of the language is also the study of national ethics, as well as the knowledge of the way of thinking of a nation that lives and develops.

The article highlights the personality of A. Voloshyn as an educational figure who worked on improving the content of education, forms and methods of teaching and upbringing. The scientist has thorough methodological recommendations on teaching individual school subjects, organizing the educational process and conducting scientific and methodological work in an educational institution.

Augustyn Voloshyn's significant contribution to the development of education in Transcarpathia in the 20-30s of the 20th century is highlighted. He improved the system of training pedagogical staff in the teacher's seminary, wrote numerous works for teachers, and highlighted the problems of theory and practice. He developed the didactic foundations of teaching and upbringing in schools.

It is summarized that in new socio-economic conditions the leading ideas of the pedagogical heritage of A. Voloshyn can be used to improve the forms and methods of teaching and upbringing. The experience of

Augustyn Voloshyn in organizing social work in educational institutions, which is relevant even now, deserves special attention.

Key words: *Augustyn Voloshyn, history of Subcarpathian Rus, history of pedagogy of Transcarpathia, schooling of the 20s–30s, education of Transcarpathia, science of Transcarpathia.*

Цитування:

Чорній М. Августин Волошин як подвижник педагогічної науки на Закарпатті. *Інформаційна політика пам'яті – виживання, збереження та розвиток українських бібліотек у період сьогодення* : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 16 жовт. 2024 р.) / редкол. : М. М. Медведь (відп. ред.) та ін. ; ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т», Наук. б-ка. Ужгород, 2024. С. 271–286.

Chorny, M. Augustyn Voloshyn as a promoter of pedagogical science in Transcarpathia. *Information Policy of Memory – Survival, Preservation and Development of Ukrainian Libraries in the Present Period* : materials of the V All-Ukrainian scientific and practical internet conference (Uzhhorod, October 16, 2024). M. M. Medved (Ed.) et al. ; Uzhhorod National University, Scientific Library (pp. 271–286). Uzhhorod, 2024 [in Ukrainian].